

Comunidad indígena de San Rafael de Chuquipogio, Chimborazo: transformaciones agrarias y cambio climático

Indigenous community of San Rafael Chuquipogio, Chimborazo: climate change and agrarian transformations

Luis Alberto Tuaza Castro¹

Craig Jonhson²

Matthew McBurney³

¹Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador (ltuaza@unach.edu.ec) - ORCID 0000-0001-9002-9664

²University of Guelph, Guelph Institute of Development Studies, Guelph, Canadá (cjohns06@uoguelph.ca)

³University of Guelph, Guelph Institute of Development Studies, Guelph, Canadá (willismcburney@gmail.com)

Recibido: 15 septiembre 2020; Aceptado: 20 mayo 2020; Publicado: 15 julio 2020

Resumen

El presente trabajo analiza la articulación organizativa de la comunidad indígena de San Rafael de *Chuquipogio* y las respuestas que sus habitantes han generado frente al cambio climático y a las transformaciones agrarias. El objetivo de este análisis es resaltar la capacidad de generación de agencialidades locales de las comunidades indígenas, desde el acercamiento etnográfico, la memoria oral y la revisión de la documentación secundaria. El estudio concluye que las comunidades indígenas, a lo largo de la historia han construido el andamiaje organizativo comunitario, por medio del cual, interactúan con Estado y los organismos de cooperación al desarrollo, acceden a la tenencia de la tierra, defienden sus territorios y conservan los páramos.

Palabras clave: Indígenas, organización, Estado, transformaciones agrarias, cambio climático.

Abstract

This work analyzes the organizational articulation of the indigenous community of San Rafael de Chuquipogio and the responses that its inhabitants have generated in the face of climate change and agrarian transformations. The objective of this analysis is to highlight the capacity of generation of local agencies of the indigenous communities, from the ethnographic approach, the oral memory and the revision of the secondary documentation. The study concludes that indigenous communities throughout history have built community organizational scaffolding, through which they interact with the State and development cooperation agencies, access land tenure, defend their territories and conserve the moors.

Keywords: Indigenous, organization, state, agrarian transformations, climate change.

INTRODUCCIÓN

En estos últimos años, en América Latina, las poblaciones y organizaciones indígenas están preocupadas por el cambio climático y por las transformaciones agrarias. Según los estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los pueblos indígenas están expuestos “a la variabilidad y a los extremos climáticos” (OIT, 2007, p.10), dado que para sus actividades económicas, sociales y culturales dependen de los recursos naturales renovables. Igualmente se ven afectados por la destrucción ambiental, la deforestación, la degradación del suelo y la contaminación originada por la minería y la extracción de petróleo y gas (OIT, 2017).

En el caso de las comunidades indígenas de los andes, se señala que las altas temperaturas ocasionadas por el cambio climático generan sequías prolongadas (UICN, 2020) y los páramos cubiertos de pajonales que conservan el agua se encuentran amenazados por el aumento de las temperaturas y el avance de la frontera agrícola. En la mayoría de las comunidades, sus miembros consideran que la vida ha cambiado, que el tiempo está alterado, que la tierra no produce lo mismo que antes, las vertientes de agua se están secando. Estas preocupaciones sugieren plantear los siguientes interrogantes: ¿Qué está pasando en las comunidades indígenas con respecto al cambio climático y a la actividad agropecuaria? ¿Qué están haciendo los indígenas frente a los problemas del clima y de los cambios en las actividades agrícolas? ¿Cuál es el rol de la organización comunitaria en pos de la resolución de los conflictos ambientales y las transformaciones agrarias? El estudio tiene tres partes: de entrada, describe la situación ambiental y agraria de la Comunidad de San Rafael de Chuquipogio, antes de la década de los setenta del siglo pasado, hasta la actualidad. En la segunda parte, se señala el proceso de articulación de la organización comunitaria. Y, finalmente, se reflexiona en la importancia de la organización comunitaria, en la resolución de los conflictos relacionados con el cambio climático y las transformaciones agrarias.

METODOLOGÍA

Para la realización del presente estudio se elige el caso de la Comunidad Indígena de San Rafael de Chuquipogio, perteneciente a la parroquia de San Andrés, cantón Guano de la Provincia de Chimborazo, en los Andes centrales del Ecuador. El periodo analizado corresponde a la segunda mitad del siglo XX, hasta nuestros días, periodo histórico en que se puede evidenciar los procesos de transformación medio ambientales y agrarios, igualmente la articulación de la organización comunitaria.

La metodología aplicada en este estudio corresponde al acercamiento etnográfico a la comunidad indígena de San Rafael. Con el propósito de obtener datos de primera mano, durante los meses de mayo y junio de 2018, los investigadores realizaron entrevistas a profundidad a los dirigentes y a los adultos mayores protagonistas de la formación de la organización comunitaria, asistieron a las reuniones y visitaron los páramos. Los datos obtenidos del trabajo de campo sirvieron para realizar historias de vida y reconstruir la memoria histórica de la comunidad. Esta última práctica se realiza tomando en cuenta los criterios metodológicos de la antropóloga norteamericana Jeanne Rappaport, quien sugiere, más allá de una metodología etnográfica en colaboración, la necesidad de “un proceso de co-teorización con los grupos que estudiamos, proporcionando tanto a nuestros interlocutores como

a nosotros mismos nuevas herramientas conceptuales para dar sentido a las realidades contemporáneas” (Rappaport, 2007, p.201).

Para la ejecución del análisis se tomaron en cuenta los siguientes aspectos:

- a) Las condiciones medio ambientales antes de la primera y segunda reforma agraria.
- b) Los cambios medio ambientales y agrarios posteriores a las reformas agrarias.
- c) La trayectoria histórica de la articulación de la organización comunitaria, y
- d) Las acciones comunitarias emprendidas por los indígenas en la resolución de los conflictos referentes al cambio climático y a las transformaciones agrarias.

RESULTADOS

Los estudios demuestran que el cambio climático, no solo provoca el aumento de las temperaturas en el ambiente y los consecuentes catástrofes naturales que ponen en riesgo la existencia (OIT, 2017), sino que supone “una profunda crisis narrativa que golpea las historias de nuestra cultura: nuestra propia historia y de nuestra relación con la naturaleza” (Klein, 2019). Con referencia a la relación de los pueblos indígenas y el medio ambiente, demuestran que ellos están vinculados directamente con el entorno natural (Zaffaroni, 2011), viven en armonía con la naturaleza, aman a la tierra (Estermann, 1998), luchan contra el extractivismo minero (Martínez, 2017) y defienden sus territorios (Murcia, 2019). La Constitución de 2008, por su parte reconoce los derechos de la naturaleza. Dentro del desarrollo jurídico tendiente a fortalecer los derechos de la naturaleza, hoy en día se habla de los delitos ambientales que pueden ser sancionados por la justicia (Echeverría, 2019). Junto al cambio climático, está igualmente la preocupación por “la destrucción ambiental, la deforestación, la degradación del suelo, la extracción del gas y del petróleo” (OIT, 2017, p.1), y el avance de la frontera agrícola que ponen en riesgo los páramos, la selva y en sí la vida de los pueblos indígenas.

Las condiciones medio ambientales antes de la primera y segunda reforma agraria

Los páramos adyacentes al nevado Chimborazo en los que está situada la comunidad indígena de San Rafael de *Chuquipogio*, antiguamente pertenecía a la gran hacienda *Chuquipogio*, constituida en 1555 por el español Hernando de la Parra (Olivo & Chiriboga, 2010). Hasta la década de los sesenta del siglo pasado, esta hacienda limitaba por el norte con el cantón Mocha de la provincia de Tungurahua; por el sur con la hacienda Chimborazo, perteneciente a la parroquia San Juan; por el este con la hacienda San Pablo, ubicada cerca de San Andrés; y por el oeste, con el nevado Chimborazo.

El nombre *Chuquipogio* proviene de dos vocablos kichwas: *Chuqui* y *Pugiu*. Según el diccionario Quichua de Luis Cordero (1955), la palabra *chuqui*, tiene doble significado: por un lado, hace referencia a “lanza; rejón” (p. 32), y, por otro lado, alude a una “especie de danzante indio” (p. 32). La palabra *pugiu*, a su vez, se refiere a “fuente; surtidor; pozo” (Cordero, 1955, p. 86), vertiente de agua. Así *Chuquipugiu* sería literalmente la vertiente de lanza o vertiente de rejón y al mismo tiempo, la fuente del danzante o el ojo de agua que aparece en un lugar u otro sitio. Esto tiene que ver con las condiciones geográficas del lugar. A diferencia de otras fuentes de agua que están

en las quebradas y en los valles de manera fija, en *Chuquipogio*, las fuentes de agua que emanan de los deshielos del nevado Chimborazo aparecen y desaparecen en distintos sitios.

Según recuerdan los adultos mayores de San Rafael, en tiempos de la hacienda, es decir, antes de las reformas agrarias de 1964 y 1973, que posibilitaron la modernización del agro y la disolución del régimen de hacienda (Hurtado, 2007), los territorios en los que hoy está situada la comunidad eran páramos cubiertos de paja, vegetación conocida en la lengua kichwa como *uksha* (Cordero, 1955) que ascendía desde los 3.300, hasta los 4.080 metros sobre el nivel del mar.

Los páramos con fuerte vegetación de paja eran considerados sitios de mucho valor por el agua y por la variada utilidad que se podía obtener de la paja. En efecto, los pajonales captan y retienen el agua de la lluvia, posibilitan la filtración y la emanación del líquido vital hacia las tierras bajas, a través de las vertientes (SPDA, 2019). Los estudios ambientales demuestran que el ecosistema del páramo es el mayor proveedor de agua de los Andes de Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador. Todos los sistemas fluviales de estos países nacen en los páramos. Los sistemas de riego, agua potable e hidroelectricidad dependen, en gran medida, de la capacidad de regulación hídrica del ecosistema páramo (Malagon & Pulido, 2000; Podwojewski & Poulénard, 2000).

Junto a la paja se encuentran árboles y arbustos de *polylepis*, *gynoxis*, *buddleja*, *miconia*, *calceolaria*, *chuquiragua*, *hypericum*, *rubus*, *calamagrostis*, *festuca* y algunos helechos como *polystichum*, *hypolepis* y *thelypteris* (Hofstede *et. al.*, 2014); y una variedad de fauna constituida por liebres, zorros, lobos, cóndores, curiquingas, solitarios, perdices y otras aves, asimismo roedores como el cuy del pajonal, apetecido por los indígenas.

En tiempos de la hacienda, era prohibido destruir los pajonales, porque estos a más de conservar los humedales y de proporcionar el agua, eran lugares propicios de pastoreo, donde se pastaban las ovejas, las llamas, las vacas, los caballos y los burros de los hacendados y de las familias indígenas. La paja minuciosamente cuidada y cortada era utilizada por los indígenas para cubrir el techo de sus chozas, colocar como colchón en sus dormitorios, esparcir en el piso de la casa y en los terrenos. Manuel Duchí, antiguo presidente de la comunidad, recuerda, “la paja era nuestra riqueza. Cortábamos la paja y cubríamos los techos de las casas. En ese tiempo no había casas de concreto y de zinc, como ahora. Con la paja abonábamos la tierra de las llanuras. Tendíamos la paja en el piso, colocábamos el corral y la manada de ovejas y así abonábamos. ¡Qué linda producción! Teníamos papas grandes y cebada de buen grano” (comunicación personal, 23 de diciembre de 2019).

A los páramos, rara vez llegaban los dueños de las haciendas. “Casi los propietarios no conocían la totalidad del páramo. Llegaban solamente a la casa hacienda, y de ahí daban órdenes al administrador, al mayordomo y a los cabecillas de los indígenas conocidos como *jipus*”, recuerda Manuel Lluay comunicación personal, 16 de mayo de 2019). Esto permitía que los indígenas dispusieran de estos sitios libremente y garantizar así la soberanía alimentaria. “Con el ganado y las ovejas criadas en el páramo, teníamos carne, podíamos vender y tener dinero, educar a los hijos. No había migración en ese tiempo. Los niños crecían sanos en compañía de los animales” sostiene Rosa Campoverde (comunicación personal, 26 de julio de 2019).

En los imaginarios indígenas, los páramos son escenarios de encuentro de parejas y de establecimiento de alianzas conyugales. Existen relatos míticos de la soltera y el cóndor, la soltera y el perro, las águilas, el venado,

el vaquero que aluden a hechos de la vida cotidiana que acontecen precisamente en los pajonales (Tuaza, 2017). Las familias indígenas de *Chuquipogio*, al igual que los indígenas de otras comunidades, mantienen vivo estos relatos, con los cuales educan a sus hijas e hijos en el arte de la vida.

Los páramos, igualmente son lugares en los que se encuentran las *wakas*, que “designan a la vez objetos, seres, lugares y fenómenos sagrados (...) que justifica un culto y una ofrenda” (Andrade, 2004, p. 75). En todo el callejón interandino, existen la *wakas*, situadas generalmente en la cúspide de las montañas, que poseen piedras y formación rocosa, en los que los indígenas anualmente queman la grasa de animales, colocan velas, piden y agradecen a Dios por las cosechas y la multiplicación de los animales. Durante el periodo colonial, en algunos de estos sitios, los misioneros católicos desplazaron a las divinidades locales, edificando sobre estos los santuarios de la Virgen María, de Jesús crucificado y de los santos. No obstante, hubo *wakas* que no fueron conocidos por los misioneros. En Chimborazo, las *wakas* de *Yana rumi* en Guamote y *Aychi* en Pangor, Colta permanecen intactas y anualmente son visitadas por los indígenas. En Chuquipogio, asimismo existen las *wakas* y las *pakarinas*, lugares de devoción en los que sus habitantes depositan ofrendas y colocan velas. En la comunidad La Silveria, cercana a *Chuquipogio*, en la roca veneraba por los lugareños, se presume que en 1982 apareció la Virgen María (Luay, 2015).

En el páramo se encontraban hiervas que servían de alimento de animales y plantas medicinales de las que los humanos podían utilizar en la curación sus dolencias. “Nuestros antepasados conocían la botánica, sabían que hierba era buena para cualquier enfermedad. Cuando alguien estaba enfermo, preparaban aguas con las plantas, hacían la limpia y el resto de estas plantas llevaban a ofrecer a los cerros”, recuerda Antonio Majín, antiguo presidente de San Rafael.

En la cosmovisión indígena, los páramos y los cerros tienen el poder de curar las enfermedades, pueden otorgar prosperidad y fama. La mala suerte, los sufrimientos y las tristezas pueden ser absorbidas por los páramos. Cuando en cualquiera de las comunidades aparecen mujeres y hombres que prosperan económicamente, adquieren tierras, se hacen sacerdotes de las fiestas en honor a los santos, contribuyen con bienes en abundancia a la celebración de una campaña evangélica, el resto de las personas atribuyen a que estos han establecido algún tipo de pacto con los cerros.

Los fenómenos naturales son interpretados como consecuencia de las bondades de los páramos o en su defecto del malestar que estos sienten frente a los comportamientos indebidos de los seres humanos. “Desde chiquitos aprendimos a convivir con el páramo. El páramo sabe cuándo estamos bien y cuándo estamos mal. No cualquiera se adapta a este medio. Cuando llega un extraño a la comunidad y va a los cerros, si llueve bastante, entonces sabemos que el cerro está recibiendo. Cuando se desata el viento huracanado y mucha neblina es señal de que la persona no es bien recibida”, señala María Charco (comunicación personal, 12 de marzo de 2018).

La desaparición de las liebres, de los lobos y los cóndores, la escasa multiplicación de las ovejas y de las llamas son atribuidas a los encantos de los páramos y a la conducta equivocada de los seres humanos. En San Rafael de *Chuquipogio* y en las comunidades aledañas se cree que el Chimborazo mantiene relaciones amorosas, extramatrimoniales con el volcán Sangay, conocido en kichwa como *Itsabela*. La desaparición de los animales sería a causa de los regalos que Chimborazo ofrece a su amante, quien a su vez responde al amado enviando

langostas y otros insectos. Si una familia no tiene muchos animales y buenos cultivos, significa que poseen problemas, los cerros están resentidos porque no están viviendo a plenitud y no comparten sus bienes con sus semejantes.

Los páramos y los cerros, similar a los seres humanos poseen nombres, establecen alianzas conyugales, cometen actos de infidelidad, tienen hijas e hijos, son alegres y otras veces enojones. Así como los humanos viven en familia, se comunican y comparten los dones entre sí, los cerros poseen la misma dinámica existencial humana. Chimborazo es esposo de Tungurahua y el fruto del amor sería su hijo mayor Carihuayrazo. Mama Cunanbay, es esposa de *yaya* Urku, y los dos son los padres de *wawa* Cunanbay. La abundancia de la lluvia, las buenas cosechas y el aumento de los animales se atribuyen al buen comportamiento de los cerros y nevados, y las épocas de sequía y de escasez de la producción agropecuaria son atribuidas al enojo de estos, porque los comportamientos humanos estarían fuera de sus designios.

Con las reformas agrarias que en el medio rural ecuatoriano se tradujo en el reparto de tierras y la instauración del minifundio, los páramos empezaron a ser intervenidos por las manos de los seres humanos y paulatinamente comenzaron a perder los significados que estos contenían en otrora. Según recuerdan los adultos mayores de *Chuquipogio*, cuando el páramo estaba intacto, sin mayor intervención humana, la vida era mejor, existían suficientes caudales de agua que bajaban de los deshielos de Chimborazo, atravesaban por las quebradas y se represaban en las hondonadas, había suficiente caza y comida. En la idiosincrasia de la comunidad, aunque legalmente los páramos eran propiedad de los hacendados, eran concebidos como propiedad comunal. Hasta nuestros días, cuando los terrenos ya no son cultivados, pasan a ser considerados como un bien público, del que cualquiera de los miembros puede disponer a fin de poder tener pequeños rebaños, acceder a la paja y otros beneficios que los páramos les otorguen. “Aunque tengan escrituras que certifiquen la propiedad de la tierra, si esto no está sembrado, automáticamente se considera un bien de uso público a favor de las personas que menos tienen”, señala Santiago Zula (comunicación personal, 16 de julio de 2018).

Anterior a las reformas agrarias, los pisos ecológicos de altura estaban reservadas únicamente al pastoreo. Como se ha explicado anteriormente los páramos cubiertos de pajonales estaban cuidados y eran lugares prohibidos para la actividad agrícola. Los terrenos de llanuras y las hondonadas, propiedad de los hacendados eran dedicados al cultivo de cereales y patatas a gran escala, mientras que los pequeños lotes de terrenos, llamados *huasipungos* que los indígenas habían recibido de sus amos, eran cultivados con *mashuas*, ocas, lentejas, arvejas, habas, maíz, hortalizas, plantas medicinales, linaza y cereales. Generalmente en estos terrenos, conocidos también como *chacras*, se practicaba el cultivo por asociación. Junto al maíz estaba las papas, las arvejas, las hortalizas, las plantas medicinales. Este tipo de cultivo evitaba la proliferación de insectos y plagas. Herederos de las antiguas formas de cultivo y de fertilización de los suelos, provenientes de los pueblos originarios en San Rafael y en las comunidades aladañas existía la costumbre de fertilizar el suelo con el estiércol de los animales. “En nuestro tiempo no usábamos los abonos químicos para sembrar ni alimentar el suelo, usábamos el estiércol de los animales, llamado en kichwa *majada*. Me acuerdo de que teníamos que transportar el abono en burros hacia las laderas. Teníamos buena producción, no había hambre ni desnutrición”, recuerda Antonio Majín (comunicación personal, 8 de diciembre de 2018).

En aquellos tiempos, la población indígena raras veces pensaba en las ganancias económicas. Sus cultivos proporcionaban comida y el excedente se compartía entre los vecinos y los familiares. “Poco importaba ganar el dinero. De niños fuimos educados que la mejor ganancia era un Dios le pague. Se trabajaba para compartir”, señala Majín (comunicación personal, 8 de diciembre de 2018). En efecto, en aquel tiempo los trabajos agrícolas se realizaban por medio de intercambios, conocidos en kichwa como *maki mañachi*, presta mano. Un día trabajaban en la *chakra* de un miembro de la comunidad y el otro día donde el otro, siguiendo así los principios de la reciprocidad andina (Ferraro, 2004). Esta práctica permitía realizar los trabajos a tiempo, inmediato y sin mayor gasto. Fomentaba la amistad, el encuentro y el ambiente festivo. El anfitrión solo se preocupaba de proporcionar comida y bebida.

Los cambios medio ambientales y agrarios posteriores a las reformas agrarias

En el Ecuador, durante la segunda mitad del siglo XX se realizaron dos reformas agrarias. La primera reforma agraria se ejecutó en 1964 y la segunda reforma agraria en 1973. Estas dos reformas fueron promovidas por la dictadura militar que gobernaba en ese tiempo. A diferencias de las dictaduras militares de Argentina y Chile, los militares ecuatorianos se mostraban favorables a los intereses reformistas de los indígenas, de los sectores populares y de los partidos de izquierda (Ortiz, 2006). Los militares tenían un proyecto modernizador del Estado ecuatoriano, “un proyecto civilizador, homogeneizador y generador de lealtades hacia el Estado” (Ortiz, 2006, p.77) en el que los indígenas se podían convertir en agentes de desarrollo agrario, la base para el potencial industrial y en la Amazonía constituirse en fronteras vivas, una vez que desarrollen el sentido de pertenencia a la patria. La población indígena fue vista por los militares como “retrasada”, objeto de manipulación y de maltrato por la clase terrateniente (Ortiz, 2006). De allí que buscaron “transformar los hábitos de los indígenas para integrarlos en un nuevo esquema cultural favorable al proyecto económico y societal de las élites de poder” (Ortiz, 2006, p.78).

El proyecto modernizador de los militares atravesaba por las transformaciones agrarias. El régimen de hacienda que desde los tiempos coloniales manejaba la producción agropecuaria, a costa del maltrato de la población indígena no garantizaba el éxito de la modernización (Hurtado, 2007). Además, las prácticas agropecuarias utilizadas en las haciendas resultaban arcaicas y escasamente productivas. Con la reforma agraria de 1964, los militares exigieron a los grandes propietarios de tierras, introducir los paquetes tecnológicos al agro y establecer relaciones laborales remunerados con los trabajadores (Martínez, 1994), al mismo tiempo promovieron la entrega de los *huasipungos*, es decir otorgamiento gratuito de lotes de tierras por los años de servicio prestados por los indígenas a las haciendas. En *Chuquipogio* y en la mayoría de las haciendas de Chimborazo, no se introdujeron suficientemente las mejoras tecnológicas, los *huasipungos* se entregaron en lugares pedregosos y arenosos que no afectaron la estructura terrateniente tradicional. “En la primera ley de reforma agraria no fuimos favorecidos suficientemente. El patrón de la hacienda entregó los *huasipungos*, pero en los mismos lugares que vivíamos antes y en las pendientes no aptas para el cultivo” señala Manuel Majín (comunicación personal, 8 de diciembre de 2018).

En 1973, el gobierno de la dictadura militar emitió la segunda ley de reforma agraria. Esta ley fue entendida como instrumento jurídico generador de “un proceso de cambio gradual y ordenado de la estructura agraria en sus aspectos económico, cultural, social y político, por medio de operaciones planificadas de afectación y redistribución de la tierra, así como de los recursos de crédito, educación y tecnología, para alcanzar los siguientes objetivos: integración nacional, transformación de las condiciones de vida del campesinado, redistribución del ingreso agrícola y organización de un nuevo sistema social de empresa de mercado” (Ley de Reforma Agraria, 1973). En la práctica esta ley solo sirvió de base legal para la afectación de los latifundios, el reparto de tierras y la venta inmediata de las mismas. En caso de *Chuquipogio* las tierras que fueron afectadas y repartidas a favor de los indígenas, fueron los páramos, mientras que las tierras de las llanuras y con riego se mantuvieron intactas y se convirtieron fincas que hasta nuestros días pertenecen a las familias vinculadas con los terratenientes de antaño.

La repartición de tierras situadas en los páramos y su adquisición por medio de compras provocó años después, el deterioro de los suelos, la desaparición de los humedales y de las fuentes de agua. La superficie de los pisos ecológicos de altura posee pocas capas de terreno cultivable. La capa vegetativa es de apenas un metro, con cincuenta centímetros de profundidad. Dado que son terrenos regulares, la tierra fértil es arrastrada por el viento y las aguas hacia las llanuras, hasta que solo queda el terreno pedregoso e inútil.

En el proceso de adquisición de las tierras, los indígenas de *Chuquipogio*, al igual que los indígenas de otras partes de la sierra ecuatoriana, compraron las tierras a través de las líneas de crédito ofrecidos por el IERAC. “Las tierras que tenemos no fueron regalados por los hacendados ni por el gobierno. Nosotros tuvimos que comprar a los hacendados. Ellos no quisieron entregar las tierras. Tuvimos que ir a Quito, al Ministerio de Agricultura a pedir que autorice la venta. Lo que hizo el gobierno fue prestar dinero por medio del IERAC. Nosotros no conocimos el dinero. El IERAC pagó directamente a los patrones”, señala Antonio Majín (comunicación personal, 8 de diciembre de 2018).

Las deudas adquiridas al IERAC con un plazo de cinco años, fueron pagadas por los indígenas y los campesinos, pero con un alto costo ambiental. Los beneficiarios de los créditos se vieron obligados a triturar los pajonales, tal como podemos vislumbrar en el siguiente testimonio: “pensábamos que el pago de la deuda al IERAC era posible, lo más rápido posible. La realidad fue otra. No se podía vender a los animales a un buen precio, entonces tuvimos que tractorar y labrar los páramos a fin de sembrar papas, cebada y cebollas. No había otro modo de saldar las cuentas” señala Majín (comunicación personal, 8 de diciembre de 2018). De este modo, el pajonal que se desarrolló en miles de años desapareció por completo en poco tiempo, fue reemplazado por los sembríos de papas y cebada. Inicialmente propició buenas cosechas, pero después de cuatro a cinco años el suelo perdió la fertilidad y la producción fue escasa.

Los pisos ecológicos de altura constituido por la paja, los arbustos y los árboles medianos propios de altura, una vez sometidos a la intervención humana no lograron recuperarse. Si bien es cierto, que existe vegetación que se recupera con la reforestación, los pajonales no vuelven a ser lo mismo, cuando han sido triturados. Hasta nuestros días, ni el Ministerio de Ambiente ni el Ministerio de Agricultura no han descubierto la manera de recuperar la vegetación primaria de las alturas. “La paja ya no se puede recuperar. Antes teníamos páramos

hermosos. Ahora solo quedan las piedras y las tierras vacías”, manifiesta Santiago Zula (comunicación personal, 17 de marzo de 19).

El aniquilamiento de los pajonales trae consigo la desaparición de los humedales y de las fuentes de agua. Si en el pasado, *Chuquipogio* tenía varias vertientes de agua, ahora apenas mantiene tres vertientes que utilizan para el consumo humano y el riego. “Antes, por esta quebrada atravesaba bastante agua. Esta quebrada era un riachuelo, hoy es quebrada seca. Ya no hay agua como antes”, recuerda Manuel Duchi (comunicación personal, 8 de diciembre de 2018). La escasez de agua suscita hoy en día conflictos entre las comunidades. Actualmente existen disputas por el uso de agua entre la comunidad de San Rafael y las comunidades aledañas. Dado que no hay suficiente líquido vital, los moradores de San Rafael, traen el agua de riego de las vertientes cercanas al nevado *Carihuairazo*.

Con la destrucción del páramo introdujeron el cultivo de las papas, la cebada y las cebollas, productos apetecibles en los mercados de Riobamba y de Guayaquil que generaban ingresos económicos considerables, con los cuales los indígenas pudieron pagar cuanto antes las deudas contraídas al IERAC. Los cultivos de papas, cebada y cebolla a gran escala, demandó la utilización de los fertilizantes, insecticidas y pesticidas químicos. Vinculó a los indígenas con el mercado y con las lógicas de intercambio comercial. La comercialización de los productos agrícolas mencionados anteriormente trajo a los habitantes de la zona cierta prosperidad económica. “Gracias a la cebada, a las papas y a la cebolla pudimos librarnos de las deudas del IERAC, compramos carros y tractores, educamos a los hijos”, manifiesta Manuel Duchi (comunicación personal, 8 de diciembre de 2018).

Los cultivos de las papas, la cebada y la cebolla reemplazaron a las ocas, las *mashuas* y las múltiples variedades de papas, propias del mundo andino, desplazaron las prácticas tradicionales de fertilización de los suelos. Las relaciones laborales que en el pasado no estaban atravesados por la remuneración económica, en un nuevo contexto impuso la necesidad de contratar peones y de pagar por sus servicios. Durante la década de los ochenta, los habitantes de San Rafael de *Chuquipogio* contrataban a los peones en las comunidades de Pulinguí y la Silveria.

Durante la década de los noventa, la actividad agropecuaria decayó en la zona. Entre las causas de esta situación está el deterioro de la calidad de la tierra. Conforme pasan los años, los terrenos arcillosos de las alturas pierden fertilidad, afectados por la lluvia y el viento que arrastran la tierra hacia los valles y por el uso excesivo de los abonos químicos y el mono cultivo.

La actividad agropecuaria en Ecuador se complicó asimismo con la apertura comercial hacia la Comunidad Andina de Naciones. De Colombia y Perú venía la papa y la cebolla a mitad de precio de los productos de la localidad, que en ciertos casos no cubrían ni siquiera los costos de producción (Korovkin, 2002). Las pérdidas ocasionadas en el agro, ha hecho que, en estos últimos años, los indígenas y los campesinos apuesten por la introducción del ganado lechero.

En *Chuquipogio*, ha desaparecido el cultivo de la papa y cebada a gran escala. Hoy en día, sus habitantes siembran papas, pero para el consumo familiar. En lugares donde estaban los cultivos de cereales y tubérculos, ahora existen potreros con vacas lecheras. Cerca de la plaza de la comunidad, existe un centro de acopio, donde se recoge la leche y se entrega a los camiones de las empresas de lácteos que visitan el lugar cada ocho días.

La articulación de la organización comunitaria

En el Ecuador, la lucha por la tierra y la libertad protagonizada por el movimiento indígena proviene de la segunda mitad de la década de los treinta del siglo pasado. Las primeras movilizaciones indígenas emergieron en Cayambe con Dolores Cacuango, Jesús Gualavisí y Tránsito Amaguaña, líderes indígenas que organizaron en sindicatos a los trabajadores de las haciendas de la asistencia social a fin de reclamar el *huasipungo* y el salario (Becker & Tuttilo, 2009).

En las comunidades indígenas de Galte, Yakupampa, Columbe, los dirigentes Ambrosio Lasso, Basilio Yasaca y Manuel Aguasaca organizaron a los indígenas a luchar juntos por la tierra. Estos líderes, obtuvieron el apoyo del Partido Comunista para los trámites de los juicios judiciales con los terratenientes. Por medio del mencionado partido, entraron en contacto con Cacuango, Gualavisí y Amaguaña, con quienes juntamente formaron la Federación Ecuatoriana de Indios, organización que respaldó la lucha por la disolución de la hacienda y la distribución de la tierra (Tuaza, 2011).

En *Chuquipogio*, las familias Duche, Carrillo, Flores y Campoverde que vivían trabajando en la hacienda inicialmente no conocían la Ley de Reforma Agraria de 1964 que exigía la entrega de los *huasipungos* de manera gratuita. Fueron engañados por el dueño, porque este vendió los lotes al precio de mil doscientos sucres. Posteriormente se organizaron y exigieron a su amo Ezequiel Merino, la entrega gratuita de los *huasipungos*, aunque terminaron comprando las tierras.

La necesidad de adquirir las tierras condujo a los *chuquipogios* a formar la organización comunitaria. Manuel Duchi, antiguo dirigente señala, “por medio de la radio, nos enteramos de que en otras partes de la provincia y del Ecuador, los indígenas estaban organizándose en comunidad para reclamar los derechos de la tierra. Nosotros seguíamos trabajando gratis a favor del hacendado, pero cuando abrimos los ojos, pronto buscamos asesoría del Partido Comunista y de otros dirigentes” (comunicación personal, 23 de diciembre de 2019).

Concedores de la Ley de la Reforma Agraria (1964) y la Ley de Organización y Régimen de Comunas (1937), y organizados en comunidad jurídica, los *chuquipogios* siguieron el juicio a Carlos Roldán, hacendado que no había tenido hijos. La conclusión de los juicios terminó con el resultado favorable para los indígenas, quienes se convirtieron en propietarios de una parte de los páramos de Mocha, hasta llegar a Shobol. Según el testimonio de Manuel Duchi y Antonio Majín, para tramitar la tierra, ellos dormían en la vereda de las calles de Quito. “Las autoridades del IERAC, nos llamaban de un día para el otro. Decían, ‘vengan mañana, vengan pasado’. No podíamos regresar de la capital, así que dormíamos sentados en una vereda, y al día siguiente descansábamos en el corredor del Ministerio de Agricultura” (comunicación personal, 23 de diciembre de 2019). Aseguran que valió la pena el sacrificio. “Ganamos el juicio, al final los señores Roldán y Zambrano vinieron a firmar y a entregar la tierra” (comunicación personal, 23 de diciembre de 2019). Sin embargo, las pocas familias indígenas que habitaban en *Chuquipogio*, no tenían la capacidad suficiente de negociación con el dueño de la hacienda. El hacendado informó que, en otras partes de la serranía, los indígenas se estaban tomando las tierras, empezaron a vender los predios a mestizos de apellido Guambo. Esta situación hizo que las pocas familias de San Rafael establecieran alianzas inmediatas con los indígenas de Calshi. Al respecto, recuerda Antonio Majín, “tuvimos que

ponernos de acuerdo con los de Calshi. Tuvimos que invitarles a ellos a reclamar las tierras. Muchos no creían en nuestra lucha. Fue duro convencerles. Pero ventajosamente entendieron y reclamaron las tierras. Así, algunas familias de Calshi llegaron a tener *huasipungos* en este lugar” (comunicación personal, 12 de julio de 2019).

Similar a otras partes de la serranía ecuatoriana, en San Rafael de Chuquipogio, apareció la necesidad de articular la lucha social y construir el andamiaje organizativo (Bretón, 2012). Durante la aplicación de la reforma agraria, la organización comunitaria y la creación de las cooperativas fueron las dos fuerzas necesarias para concretar el establecimiento de las relaciones laborales, patrono e indígenas, mediante el pago de salarios y la introducción de mejoras tecnológicas en el agro (Martínez, 1994).

En 1965, los moradores de *Chuquipogio*, crearon la comunidad de San Rafael de Chuquipogio. El nombre del santo fue puesto en honor a Rafael Guerrero, teniente político de San Andrés, personaje que apoyó a los dirigentes en la gestión de la creación de la comunidad. A finales de ese mismo año fue reconocido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería como comunidad jurídica. Históricamente en Ecuador, el reconocimiento de la condición jurídica de la comunidad, faculta a la organización comunitaria obtener los recursos del Estado y de las organizaciones no gubernamentales de cooperación en temas de desarrollo, la ejecución de las políticas públicas y la resolución de conflictos de carácter jurídico (Santana, 1995). Con respecto a este reconocimiento jurídico, Antonio Majín, manifiesta, “fuimos la primera comunidad jurídica en la zona de *Chuquipogio*. Las demás comunidades fueron creadas posteriormente. Gracias a que llegamos a ser jurídicos, pudimos reclamar los derechos sobre la tierra, el agua y construimos la escuela, la casa comunal, la iglesia y otros beneficios” (comunicación personal, 12 de julio de 2019).

San Rafael de Chuquipogio fue creada por las familias Duchi, Carrillo, Flores, Campoverde y algunas familias procedentes de Calshi, La Silveria, Cuatro Esquinas y Nitiluisa. De esta última comunidad, son Antonio Majín y su hermano Manuel Majín, quienes viajaron a San Rafael, el verano de 1964. “Llegamos a estas tierras buscando el resto de las cosechas, que en kichwa conocemos como la *shala*. En Nitiluisa, no había suficientes productos, mientras que por aquí había papas y cebada. Por mi parte, poco a poco fui ganando la amistad de la familia Duchi. Al ver que era trabajador, responsable, un día el señor Alejandro Duchi me dio la mano de su hija, con quien me casé” recuerda Antonio Majín (comunicación personal, 22 de abril de 2018).

En 1980, los moradores de San Rafael de Chuquipogio, crearon la escuela con el nombre de Pedro Pastor Vera, en honor al supervisor del Ministerio de Educación, que trabajaba en esa zona. “La escuela fue para nosotros una institución importante. Nadie sabía leer y escribir. Antes, pocos eran los chicos que iban a la escuela en Tuntactato y a Calshi. Cuando se creó la escuela aquí, todos los niños y niñas lograron estudiar y terminar la educación primaria”, manifiesta Manuel Duchi (comunicación personal, 22 de abril de 2018). Gestionar la creación de la escuela en San Rafael no fue fácil. El gobierno designó dos maestros, pero no otorgó el financiamiento para la construcción de la escuela. Esto motivó a que los mismos moradores edificaran la escuela con los materiales propios de la zona. “El terreno que hoy está edificada la escuela fue donada por Miguel Flores y su hijo Manuel Flores” sostiene Antonio Majín (comunicación personal, 22 de abril de 2018). Hoy en día, la escuela continúa funcionando, no obstante, algunas familias prefieren educar a sus hijos en San Andrés y Riobamba, porque creen que en la comunidad no enseñan suficientemente. Con el transcurso del tiempo, las

nuevas generaciones se olvidan de los sacrificios que hicieron sus padres para poder tener la escuela en la comunidad. Contar con la escuela en las comunidades supuso la ruptura con el centro parroquial, posibilitar la independencia, lejos de la influencia de los mestizos que, en otrora, discriminaron a los indígenas (Burgos, 1997; Arrieta, 1984; Pallares, 2000).

En cuanto a los dirigentes de San Rafael de Chuquipogio, se destacan Alejandro Duchi, Manuel Duchi y Antonio Majín, quienes gestionaron la posesión de las tierras, construyeron la escuela, abrieron caminos, dotaron de servicios de luz y agua entubada. “Hemos trabajado mucho. Inicialmente no fue fácil convencerles a los compañeros, sobre las posibilidades de tener días mejores. Creímos en la fuerza organizativa, que juntos podíamos conquistar una vida mejor”, manifiestan Manuel Duchi y Antonio Majín (comunicación personal, 22 de abril de 2018).

La constitución de la comunidad, su proceso de consolidación organizativa y la articulación de las políticas públicas en San Rafael de Chuquipogio, semejante a otras comunidades indígenas y campesinas ha requerido de los aportes logístico y financiero de las instituciones gubernamentales y de las organizaciones de cooperación al desarrollo (Bretón, 2001). Durante la década de los setenta y ochenta, el Ministerio de Agricultura y Ganadería capacitó a los agricultores, gestionó el acceso a créditos del Banco Nacional de Fomento y del IERAC, entregó las raciones alimenticias a los comuneros a fin de motivar a las *mingas*, es decir, al trabajo comunitario en apertura de canales de riego, caminos vecinales e instalación de agua entubada.

En la década de los 80, el Fondo de Desarrollo Rural Marginal (FODERUMA) del Banco Central del Ecuador, construyó la casa comunal, el actual edificio de la escuela y la tienda comunitaria. Estas obras de infraestructura continúan funcionando hasta nuestros días, excepto la tienda comunitaria que fue liquidada, pocos años después de su funcionamiento. Antonio Majín, recuerda, “teníamos una tienda con productos básicos que prestaba buen servicio a los comuneros. Pero, muchos llevaban las cosas por fiado. Por esta razón, no se pudo capitalizar y garantizar su permanencia” (comunicación personal, 22 de abril de 2018). Este tipo de iniciativas han fracasado en el medio rural, debido a que, en la mentalidad de los indígenas, los productos alimenticios escasamente se pueden comercializar, se intercambian sin la mediación del pago en dinero (Ferraro, 2004).

Las iniciativas de desarrollo orientadas a la dotación del servicio de agua y saneamiento ambiental fueron ejecutadas por el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS). Del trabajo de esta institución recuerda Antonio Majín, “antes no teníamos el agua en casa. De niño y hasta la juventud recogíamos las aguas de las vertientes. Tradicionalmente, todas las familias teníamos el *puñu* (cántaro de barro) y los barriles. En esos recipientes, traíamos el agua a la casa. En tiempos de lluvia era mucho sufrimiento. Con IEOS construimos el tanque de captación y de reserva, instalamos tuberías para llevar el agua a las casas” (comunicación personal, 22 de abril de 2018).

El servicio de riego que posee la comunidad fue construido con el aporte del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, organización no gubernamental de desarrollo, vinculada con la Iglesia Católica. Asimismo, en 1998, el Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador (PRODEPINE) construyó el tanque de captación y canales de riego. En estos últimos años, la Prefectura de Chimborazo, especialmente en la administración de Mariano Curicama dotó a los usuarios de agua, el riego por aspersión, sistema que a diferencia

del riego por gravedad que amenaza con la erosión del suelo, debido a que los terrenos son inclinados y arenosos, permite la óptima utilización del agua.

Entre las instituciones de cooperación al desarrollo de la comunidad, los moradores de *Chuquipogio*, recuerdan el aporte de la Visión Mundial, una organización de ayuda humanitaria con principios cristianos que viene trabajando en Ecuador desde 1979. En efecto, esta institución en la década de los noventa patrocinó a niñas y niños de las comunidades aledañas al nevado Chimborazo, entre estas a la comunidad de San Rafael de Chuquipogio. En el marco de la cooperación, capacitó a los líderes comunitarios, mejoró la dotación del agua potable, realizó el cambio de los postes del sistema eléctrico, instaló el servicio de computación, entregó útiles escolares a los niños, fomentó la crianza de especies menores y el mejoramiento de los huertos escolares y familiares.

Las acciones comunitarias frente al cambio climático y las transformaciones agrarias

En San Rafael de Chuquipogio, se evidencia la toma de conciencia de sus miembros sobre los peligros del cambio climático, la destrucción de los páramos y las desventajas que ha traído la actividad agrícola a gran escala. Frente a estos conflictos, la organización comunitaria presidida por el cabildo ha tomado dos acciones concretas: por un lado, el abandono de los cultivos de cebada, papas y cebollas a gran escala, reemplazando por la introducción de la ganadería de producción lechera; por otro lado, han entregado los páramos comunales al Proyecto Socio Bosque del Ministerio de Ambiente.

Las laderas, las colinas y las hondonadas que antes estuvieron con sembríos de cereales y tubérculos, hoy están cubiertos de pastizales y en ella se encuentran las vacas. Cada familia tiene sus vacas. La leche se entrega en el centro de acopio. Por cada litro de leche reciben el pago de treinta y cinco centavos de dólar. Los habitantes del lugar consideran que la actividad lechera, evita la erosión de los terrenos y el cultivo de los pastos devuelve la humedad al suelo. Asimismo, ser ganadero proporciona ingresos económicos quincenales fijos.

La decisión de optar por la actividad ganadera y lechera fueron asumidos comunitariamente. “En la reunión mensual de la comunidad, por lo general analizamos los problemas que tenemos. Un día vimos que de la agricultura no podíamos vivir, porque resulta barato comprar los granos y las hortalizas en el mercado, entonces, decidimos ser productores de leche”, manifiesta Santiago Zula (comunicación personal, 17 de marzo de 2019). En la comunidad ninguno puede entregar la leche a otros compradores. La condición que tienen los moradores de la comunidad es entregar la leche en su propio centro de acopio. Esta acción tiene por propósito garantizar el mismo precio y beneficio a favor de todos los miembros de la comunidad.

En 2010, los moradores de San Rafael de Chuquipogio, solicitaron al Ministerio del Ambiente la implementación del Programa Socio Bosque. En efecto, entregaron a este programa, alrededor de 100 hectáreas de páramo de propiedad comunal. El Programa Socio Bosque fue creada por el gobierno de Rafael Correa en 2008, con el objetivo principal de la conservación de bosques y páramos nativos en todos los rincones de la patria (MA, 2020). Este programa consiste en la entrega de incentivos económicos a campesinos y comunidades indígenas que se comprometen voluntariamente a la conservación y protección de sus bosques nativos, páramos u otra

vegetación nativa (MA, 2020). Los interesados deben presentar el título de propiedad del predio, una carta de compromiso a conservar el área inscrita por 20 años (Perafán & Pabón, 2019). Esta iniciativa logró el apoyo de la comunidad internacional. El gobierno alemán donó al gobierno ecuatoriano 13 millones de euros, precisamente para el Programa Socio Bosque.

Por la conservación de los páramos, la comunidad de San Rafael de Chuquipogio, a través de sus dirigentes, recibe del Programa Socio Bosque, anualmente diez mil dólares americanos. Estos recursos económicos fueron invertidos en la construcción de una iglesia comunitaria y el centro de acopio de la leche. En otras comunidades beneficiarias de esta iniciativa gubernamental, reparten el dinero entre los socios. En San Rafael, “todos hemos querido que el pago recibido de la conservación de los páramos sea invertido en beneficio de toda la comunidad”, señala Antonio Majín (comunicación personal, 22 de mayo de 2019).

El Ministerio del Ambiente es el ente gubernamental encargado de dar seguimiento a las actividades de conservación de los páramos y de pagar anualmente los recursos económicos. Según los funcionarios de este ministerio, los dineros recibidos “deben ser justificados con facturas, a fin de garantizar la transparencia en el manejo de los fondos” (comunicación personal, 13 de septiembre de 2019). En una economía rural, la posibilidad de contar con diez mil dólares de compensación es significativo para los beneficiarios. Además, la conservación del pajonal permite recuperar la flora y la fauna nativa. En efecto, Santiago Zula, dirigente de la comunidad, señala, “el Programa Socio Bosque tiene muchas ventajas: entregan dinero, capacitan a los beneficiarios en temas medio ambientales y de paso garantizan la humedad y el agua” (comunicación personal, 12 de julio de 2019).

Con el propósito de cumplir con los compromisos de conservación del páramo, semanalmente, la directiva de la comunidad asigna a cinco socios, quienes se encargan de recorrer el páramo. Mensualmente realizan la minga de limpieza de la vegetación seca, a fin de evitar posibles incendios. Asimismo, para poder adherirse al Programa Socio Bosque, tuvieron que suprimir la crianza de los toros bravos y de caballos en los páramos.

Estableciendo un balance de los alcances del programa, los moradores de San Rafael consideran que la preocupación por la conservación del páramo ha despertado una nueva conciencia y ha permitido la emergencia de nuevas prácticas de relación con el medio ambiente. “Ahora sabemos que el pajonal conserva la humedad, atrae la lluvia, almacena el agua y proporciona el líquido vital. Hemos tenido que romper las plantas de pinos y eucaliptos que por ignorancia sembramos en el páramo. Hoy cultivamos los árboles de yagual y quishuar, los mismos que mantienen la humedad y el agua”, señala José Acán (comunicación personal, 18 de julio de 2019). En contraste con este testimonio, algunos miembros de la comunidad piensan que ya no pueden tener libremente sus rebaños de ovejas y ganado en el pajonal y que no poseen ingresos económicos al margen de la producción lechera, que en ocasiones se encuentra en situación de desventaja. “Nosotros dependemos ahora de la leche, si no compran y no pagan lo justo, no existen otras alternativas en el campo. Antes podíamos pastar ovejas y vacas en el páramo y tener dinero extra. Ahora está prohibido todo”, sostiene María Duchi (comunicación personal, 23 de agosto de 2019).

CONCLUSIONES

Del presente estudio se concluye que el cambio climático y las transformaciones agrarias ponen en riesgo la vida de las poblaciones indígenas. Un problema real que requiere ser resuelto cuanto antes. A diferencia de época anterior a las reformas agrarias en el que los páramos y sus pajonales se habían mantenido intactos, lejos de la intervención humana, hoy queda poca vegetación. Lo poco que queda requiere de políticas de conservación medio ambientales efectivas. No es posible pensar únicamente en una justicia social redistributiva de la tierra, tal como planteaba las reformas agrarias. Se necesita enfocar en una justicia ecológica que garantice la vida en armonía de los seres humanos con los otros seres de la naturaleza.

Los estudios referentes a las comunidades indígenas indican que éstas están atravesando la situación de declive y de desarticulación de la organización comunal, fenómeno al que el antropólogo José Sánchez-Parga considera como descomunalización de la comunidad indígena (2010), en cuanto que sus habitantes migran hacia las ciudades (Yépez, 2014), la agricultura deja de ser la actividad económica principal (Korovkin, 2002), los proyectos de desarrollo fracasan (Tuaza, 2011), el cambio climático obliga a abandonar los campos, reduce el crecimiento económico y afecta a la seguridad alimentaria (FAO, 2016), y la necesidad de educar a sus hijos en las ciudades (Martínez, 2016). La evidencia empírica recogida en San Rafael de Chuquipogio demuestra que la organización comunitaria continúa siendo importante, en cuanto que garantiza la supervivencia a cada uno de los miembros, proporciona seguridad, otorga recursos, articula la acción colectiva y mantiene unida a todos los miembros. Si bien es cierto, que a lo largo de su historia ha necesitado del apoyo de los aliados influyentes, entre estos, agencias de gobierno, organizaciones no gubernamentales en los procesos de resolución de conflictos, la tenencia de la tierra y el acceso a recursos económicos y tecnológicos, sin embargo, sus miembros han desarrollado sus propias capacidades de agencia, en el momento de afrontar a las situaciones adversas y de generar cierta rentabilidad económica. La valoración de estas capacidades es necesario a la hora de promover políticas ambientales de conservación y de pago por los servicios ambientales.

El Ministerio de Ambiente, los gobiernos seccionales y los organismos de cooperación, no pueden seguir reproduciendo miradas y prácticas paternalistas y clientelares que disminuyen a los indígenas e impide ver las capacidades que ellos han desarrollado con el transcurso del tiempo, a fin de conservar el medio ambiente y mantener las modalidades agropecuarias favorables a la preservación de la ecología. La respuesta a los problemas del cambio climático y de las transformaciones agrarias no está únicamente en las recetas tecnológicas traídas de fuera, está en la sabiduría, usos y costumbre de los pueblos indígenas. De ahí que es fundamental el dialogo intercultural e intercambio de saberes. En esta dinámica de interrelación, los indígenas no aparecerán únicamente como los pobres que esperan el apoyo de actores externos, sino como verdaderos socios que garantiza el futuro del planeta y de la vida de las ciudades.

Las actividades agropecuarias impuestas con miras a la modernización y a la activación de los ingresos económicos, basados en monocultivos y la utilización de los insumos químicos fracasaron, tal como demuestra el caso de la comunidad estudiada, entonces, se requiere investigar y difundir las prácticas agrícolas de cultivo en asociación y la utilización de insumos fertilizantes naturales, propias de los pueblos indígenas.

La aplicación de las políticas públicas medio ambientales, tal como es el caso del Programa Socio Bosque son importantes para las comunidades indígenas. La posibilidad de contar con ingresos económicos seguros motiva a que la comunidad se involucre fuertemente en la conservación de los páramos, lugares de los cuales emanan el agua hacia los pequeños centros poblados y a las ciudades. De los páramos de Chuquipogio, a nueve kilómetros más abajo nacen las vertientes que proporcionan agua potable a la ciudad de Riobamba, capital de Chimborazo. A más del Programa Socio Páramo, se requiere impulsar el pago económico por los servicios ambientales en beneficio de las comunidades indígenas. Esto permitiría conservar intacto los pajonales, mantener los caudales de agua y generar ingresos económicos en las comunidades. Los recursos económicos recibidos se invierten en las comunidades y, además, éstas pagan impuestos al Servicio de Rentas Internas.

La apuesta por la salvaguarda de los páramos con la participación de las comunidades indígenas y el Estado constituye en una estrategia efectiva de crear un nuevo modelo de desarrollo, favorable al ambiente y la articulación y fortalecimiento de la organización comunitaria. Este tipo de iniciativas requieren ser estudiadas por la academia y ser visibilizadas ampliamente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Andrade, S. (2004). *Protestantismo indígena. Procesos de conversión religiosa en la Provincia de Chimborazo*. Quito, Ecuador: FLACSO – Abya Yala, IFEA.
- Arrieta, M. (1984). *Cacha cuna de la nacionalidad ecuatoriana*. Riobamba, Ecuador: FODERUMA.
- Becker, M., Tutillo, S. (2009). *Historia agraria y social de Cayambe*. Quito: FLACSO y Abya Yala.
- Biblioteca Virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales. 2020. Ley de Reforma Agraria 1973. Recuperado de <http://www.eumed.net/libros-gratis/2007b/298/ley-1973.htm>.
- Bretón, V. (2012). *Toacazo en los andes equinocciales tras la Reforma Agraria*. Quito: FLACSO, Abya Yala.
- Bretón, V. (2001). *Cooperación al desarrollo y demandas étnicas en los Andes ecuatorianos*. Quito, Ecuador: FLACSO.
- Burgos, H. (1997). *Relaciones interétnicas en Riobamba*. Quito, Ecuador: Corporación Editora Nacional.
- Cordero, L. (1955). *Diccionario quichua – castellano*. Quito, Ecuador: Casa de la Cultura Ecuatoriana.
- Echeverría, H. (2019). El derecho penal y los derechos de la naturaleza. A. Maldonado, Y. Martínez, E. *Una década con derechos de la naturaleza* (pp. 83 – 93). Quito; Ecuador: Abya Yala.
- Estermann, J. (1998). *Filosofía andina*. Quito, Ecuador: Abya Yala.
- Ferraro, E. (2004). *Reciprocidad, don y deuda. Relaciones y formas de intercambio en los Andes ecuatorianos: la comunidad de Pesillo*. Quito, Ecuador: FLACSO – Abya Yala.
- Hofstede, R., Calles, J., López, V., Polanco, R., Torres, F., Ulloa, J., Vásquez, A., & Cerra, M. (2014). *Los páramos andinos ¿Qué sabemos? Estado de conocimiento sobre el impacto del cambio climático en el ecosistema páramo*. Quito, Ecuador: UICN.
- Hurtado, O. (2007). *Las costumbres de los ecuatorianos*. Quito, Ecuador: Planeta.

- Klein, N. (2019). Prólogo. A. Maldonado, Y. Martínez, E. *Una década con derechos de la naturaleza* (pp. 1 – 3). Quito; Ecuador: Abya Yala.
- Korovkin, T. (2002). *Comunidades indígenas. Economía de mercado y democracia en los Andes ecuatorianos*. Quito, Ecuador: Abya Yala.
- Luay, P. (2015). Plan estratégico de desarrollo turístico para la comunidad de Calshi, parroquia San Andrés, cantón Guano, provincia de Chimborazo (Tesis de ingeniería). Riobamba, Ecuador: UNACH.
- Malagon, D., & Pulido, C. (2000). Suelos del páramo colombiano. Rangel-Ch. J. (ed.), *Colombia Diversidad Biótica III. La región de vida paramuna* (pp. 37-84). Bogotá, Colombia: Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia.
- Martínez, L. (1994). *Los campesinos – artesanos en la sierra central: el caso Tungurahua*. Quito, Ecuador: CAAP.
- Martínez, C. (2016). El desmantelamiento del Estado multicultural en el Ecuador. *Ecuador Debate*, (98), pp. 35-50.
- Martínez, C. (2017). La minería amenaza a los indígenas shuar en Ecuador. Recuperado de <https://www.nytimes.com/es/2017/03/27/espanol/opinion/la-mineria-amenaza-a-los-indigenas-shuar-en-ecuador.html>
- Ministerio de Ambiente (MA). (2020). Programa socio bosque. Recuperado de <http://www.ambiente.gob.ec/programa-socio-bosque/>.
- Moreno, S. (1985). *Sublevaciones indígenas en la Audiencia de Quito*. Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- Organización Internacional del Trabajo. (2017). *Los pueblos indígenas y el cambio climático. De víctimas a agentes del cambio por medio del trabajo decente*. Ginebra, Suiza: PRODOC de la OIT.
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2016). *Cambio climático y seguridad alimentaria y nutricional América Latina y el Caribe*. Recuperado de <http://www.fao.org/3/a-i6311s.pdf>.
- Olivo, A., y Chiriboga, J. (2010). Plan de Marketing turístico para la hostería La Andaluza, periodo 2010. Riobamba, Ecuador: ESPOCH.
- Ortiz, C. (2006). *Indios, militares e imaginarios de nación en el Ecuador del siglo XX*. Quito, Ecuador: FLACSO, Abya Yala.
- Pallares, A (2000). Bajo la sombra de Yaruquíes Cacha se reinventa. A. Guerrero (Compilador), *Etnicidades*, (pp. 267 – 314). Quito, Ecuador: FLACSO.
- Perafán, C., y Pabón, M. (2019). *Comunidades sostenibles: evaluación sociocultural del programa socio bosque*. Quito, Ecuador: BID.
- Podwojewski, P., & Poulencard, J. (2000). Los suelos de los páramos del Ecuador. *Los suelos del páramo* (pp. 5 – 26). Serie páramo 5. Quito, Ecuador: GTP, Abya Yala.
- Rappaport, J. (2007). Más allá de la escritura: la epistemología de la etnografía en colaboración. *Revista Colombiana de Antropología*, 43, 199 – 229.

Rubio, G. (1987). *Los indios ecuatorianos, evolución histórica y políticas indigenistas*. Quito: Corporación Editora Nacional.

Sánchez-Parga, J. (2010). *El movimiento indígena ecuatoriano*. Quito, Ecuador: Abya Yala.

Santana, R. (1995). *¿Ciudadanos en la etnicidad? Los indios en la política o la política de los indios*. Quito, Ecuador: Abya Yala.

SPDA. (2019). Conservando los pajonales para cosechar el agua. Recuperado de <https://www.actualidadambiental.pe/tag/ecuador/>.

Tuaza, L. (2018). *Anejos libres e indios sueltos: La Moya y sus alrededores*. Riobamba, Ecuador: UNACH.

Tuaza, L. (2017). *La construcción de la comunidad desde los imaginarios indígenas*. Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo.

Tuaza, L. (2011). *Crisis del movimiento indígena ecuatoriano*. Quito, Ecuador: FLACSO.

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. (2020). *Comunidades de páramo*. Recuperado de <https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestros-proyectos/proyectos-conclu%C3%ADdos/comunidades-de-los-p%C3%A1ramos>.

Yépez, P. (2014). *La vida de los indígenas en la ciudad de Quito*. Quito, Ecuador: Imprefeepp.

Zaffaroni, R. (2011). *La Pachamama y el humano*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Madres de Plaza de Mayo.